

4.10 **Transversale Kompetenzen als Bestandteil einer inklusionsorientierten Lehrkräftebildung: Modellierung eines Curriculums im Studiengang Berufskunde im Hauptberuf**

René Wüthrich

Anforderungen an eine inklusionsorientierte Lehrkräftebildung

Im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wird im Ziel 4 die Förderung von Inklusion, Gleichberechtigung und lebenslangem Lernen gefordert (EDA, 2020). Die UN-BRK postuliert dazu ein inklusives Bildungssystem, das die Schweiz als Mitgliedstaat zu entsprechenden Umsetzungsmassnahmen verpflichtet, um Teilhabe zu ermöglichen. In der Berufsbildung wird den gesellschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen mit der Lancierung der Initiative Berufsbildung 2030 begegnet, die eine Vielzahl von Anpassungen anstrebt, um Megatrends wie der Digitalisierung, der zunehmenden beruflichen Mobilität oder dem demografischen Wandel begegnen zu können (SBFI, 2017, S. 5). Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass im Zuge der skizzierten Veränderungen in der Berufsbildung auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Anforderungen an Lehrkräfte und insbesondere an die Lehrkräftebildung unter dem Aspekt der Inklusion notwendig ist. Die Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung (european-agency) formuliert hierzu einen Kompetenzrahmen mit vier Grundwerten als Referenz für inklusionsorientiertes Lernen auf allen Schulstufen und Fächern (2022, S. 5):

- 1 Wertschätzung der Diversität der Lernenden
- 2 Unterstützung aller Lernenden
- 3 Mit anderen Zusammenarbeiten
- 4 Persönliche und kollaborative berufliche Weiterbildung

Inklusive Pädagogik umfasst den Blick auf das Bildungssystem, während inklusiver Unterricht didaktische Massnahmen meint, die individuelles Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand ermöglichen (Feyerer, 2012). Im Diskurs um inklusiven Unterricht wird in der Literatur gegen eine Unterscheidung von Kriterien guten Unterrichts argumentiert (Decristian & Klieme, 2015, S. 341), wobei auf Besonderheiten inklusiven Unterrichts verwiesen wird (z. B. european-agency, 2022, S. 5; Bach, 2018, S. 165). Die Arbeitsgruppe Heilpädagogik fordert einen Anteil von 5 % inklusiver Pädagogik im Curriculum der Lehrkräfteausbildung für die Volksschule (COHEP, 2008, S. 5). In der Strategie 2021–2024 der Kammer Pädagogische Hochschulen wird diesbezüglich explizit die Förderung eines konstruktiven Umgangs mit Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit in der Lehre hervorgehoben (2020, S. 5) und auch in der kommenden Strategie 2025–2028 als Ziel festgehalten. Sahli et al. (2022, S. 3) weisen darauf hin, dass generell noch ein grosser Entwicklungsbedarf an den Schweizer Hochschulen besteht. Unklar ist, welchen Anteil inklusive Pädagogik und inklusiver Unterricht im Curriculum des Studiengangs Lehrkraft Berufskunde im Hauptberuf (BKU-Studiengang) an der EHB besitzt und inwiefern transversale Kompetenzen berücksichtigt werden. Dies ist insofern relevant, als das Curriculum im BKU-Studiengang spätestens 2027 neu auf Inklusion ausgerichtet werden soll. Diese Änderung betrifft dabei die Standardvariante am Standort Zollikofen. Im Studienjahr 2024 wird bereits ein einzelnes Modul als Pilot in der neuen Architektur umgesetzt. Der berufsbegleitende Studiengang dauert zwei Jahre und umfasst insgesamt 60 ECTS-Punkte bzw. 1800 Lernstunden bei einem Präsenztage

René Wüthrich
EHB - Eidgenössische Hochschule
für Berufsbildung

und einem Selbststudiumstag pro Woche. Die Studierenden unterrichten bereits auf einer der beiden Zielstufen (berufliche Grundbildung oder Höhere Fachschule) mit einem Mindestpensum von drei Wochenlektionen, weshalb der Kompetenzrahmen der european-agency als zielführend bezeichnet werden kann.

Untersuchungsdesign und Fragestellung

Wüthrich (2023, S.234) hat ein systemisches Modell für eine Didaktik inklusiven Unterrichts in der zweijährigen beruflichen Grundbildung entwickelt (**Abbildung 1**), das wichtige Implikationen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung liefert. Für die vorliegende Studie zur Curriculumentwicklung erscheint das Modell daher geeignet. Die Implikationen des Modells wurden mit dem Kompetenzrahmen der european-agency in Beziehung gesetzt, um wichtige transversale Kompetenzen zu identifizieren. Zusätzlich wurde eine Dokumentenanalyse des aktuellen Curriculums durchgeführt und inhaltsanalytisch deduktiv nach Mayring (2022) ausgewertet. Die Ergebnisse wurden daraufhin im Rahmen eines einzelnen Moduls (**Abbildung 2**) curricular integriert und umgesetzt. Zuletzt wurde mit der untersuchten Studiengruppe eine Gruppendiskussion in Anlehnung an Kühn und Koschel (2018, S.91ff.) durchgeführt (Gruppe 1: n=9/Gruppe 2: n=10), um deren Einschätzung zur inklusionsorientierten Neuausrichtung zu erhalten. Die beiden Gruppendiskussionen wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) deduktiv und induktiv ausgewertet. Dabei wurde dem Analyseprozess von Kühn und Koschel gefolgt und die Ergebnisse der beiden Gruppendiskussionen im Schritt „ordnen und sortieren“ (2018, S.207) zueinander in Beziehung gesetzt, um einen möglichst offenen Fokus zu erhalten. Vor diesem Hintergrund soll die folgende Frage beantwortet werden: Welche transversalen Kompetenzen lassen sich für eine inklusionsorientierte Lehrkräftebildung im Curriculum des BKU-Studiengangs identifizieren?

Abbildung 1
Systemisches Modell für eine Didaktik inklusiven Unterrichts in der zweijährigen beruflichen Grundbildung (eigene Darstellung, Grundmodell in Anlehnung an Bach, 2018, S.164–169; Grossenbacher & Oberdorfer, 2006, S.2)

Ergebnisse

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Studie überblicksartig dargestellt. Abbildung 1 zeigt das systemische Modell mit den beiden Ebenen Schulleitung und Berufsschullehrpersonen bzw. Lehrkraft sowie Indikatoren, die für eine erfolgreiche Umsetzung einer inklusiven Didaktik in der zweijährigen beruflichen Grundbildung bedeutsam sind. Auf der Ebene der Lehrkraft finden sich vier Handlungsfelder, die im Folgenden von Interesse sind.

Im Handlungsfeld 1 steht die Inklusionskompetenz im Mittelpunkt. Inklusiver Pädagogik und Unterricht erfordert von den Lehrkräften ein Professionswissen, das in der Studie die Bedeutung sonderpädagogischen und fachdidaktischen Wissens sowie diagnostischer und kooperativer Kompetenzen aufgezeigt hat. Als transversale Kompetenzen sind daher *methodische, kommunikative* und *soziale Kompetenzen* in das Curriculum zu integrieren.

Im Handlungsfeld 2 steht die Individualisierung in heterogenen Lerngruppen im Vordergrund. Es gilt, einen Unterricht für alle zu schaffen, der sich auf dem Kontinuum zwischen Innerer Differenzierung und offenem Unterricht bewegt und individualisiertes Lernen ermöglicht, was eine adaptive Gestaltung von Lernprozessen erfordert (Reusser, 2013, S. 85). Es erscheint sinnvoll, das Prinzip der *Inklusion und der Anerkennung von Heterogenität* transversal in die Vermittlung der *Allgemeinen Didaktik* und der *Fachdidaktiken* in der Grundausbildung zu integrieren (COHEP, 2008, S. 8).

Im Handlungsfeld 3 geht es um Einstellungen und Haltungen. Die Studie hat hier die Bedeutung einer *reflexiven Inklusion* als transversale Kompetenz identifiziert. Reflexive Inklusion zielt dabei sowohl auf das Wahrnehmen und Ernstnehmen von Differenzen und das Sichtbarmachen von darin eingeschriebenen Benachteiligungen als auch auf den Verzicht auf die Festschreibung und Verlängerung impliziter Normen (Budde & Hummrich, 2015, S. 170). Es muss also ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die individuellen Lernvoraussetzungen der Lernenden im Unterricht nicht bewertet werden, sondern vielmehr der Anspruch besteht, eine ideale Lernumgebung für alle zu schaffen.

Im Handlungsfeld 4 geht es um Kompetenzen in der Zusammenarbeit und um Unterstützungsmöglichkeiten. Die Berufsbildung in der Schweiz umfasst eine Vielzahl von Unterstützungsmassnahmen für Lernende (z. B. Nachteilsausgleich, Stütz- und Förderkurse). Die Zusammenarbeit in der Schule in «multiprofessionellen Teams» ist dabei ein wichtiger Aspekt inklusiver Pädagogik (Reich, 2014, S. 55). Als transversale Kompetenz lässt sich die *Kompetenz zur Zusammenarbeit* identifizieren, die sich zum einen in der Schule selbst mit anderen Lehrkräften und Schulleitungen zeigt, zum anderen aber auch in der Kenntnis und Nutzung von pädagogischen Unterstützungsmassnahmen.

Die Studie zeigt zwei Befunde, die als unzureichend bezeichnet werden können und in Abbildung 1 als gestrichelte Linien dargestellt sind. Erstens ist eine Inklusionskultur an den Berufsfachschulen zwischen Schulleitungen und Lehrkräften im Sinne einer gemeinsamen «Sprache» (Wüthrich, 2023, S. 237) kaum vorhanden. In einem inklusiven Unterricht ist die Implementierung gemeinsamer Werte zwischen Lehrkräften und Schulleitung an der Schule anzustreben (Booth & Ainscow, 2017, S. 15). Zweitens hat sich die Lernortkooperation/Zusammenarbeit als unzureichend erwiesen. Die Kommunikation von klaren Erwartungen und Umsetzungsmöglichkeiten der Schulleitungen an die Lehrkräfte fehlt oder ist eher auf einer impliziten Ebene vorhanden und daher nur teilweise umgesetzt (Wüthrich, 2023, S. 237). Die Analyse der beiden Befunde zeigt, dass insbesondere *Kommunikation, Kooperation, Empathie und Reflexionsfähigkeit* als transversale Kompetenzen für Lehrkräfte relevant sind. Diese Kompetenzen unterstützen nicht nur die Umsetzung einer

inklusive Schulkultur, sondern auch eine klare und effektive Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schulleitung.

Die Dokumentenanalyse zeigt, dass der Anteil inklusionsorientierter Themen im BKU-Studiengang bei ca. 4% liegt. Bei insgesamt neun Modulen mit insgesamt 63 Präsenzstudientagen wird Inklusion somit an sechs Studientagen implizit thematisiert; in keinem Modul wird der Begriff »Inklusion« explizit benannt, was im Hinblick auf eine Sensibilisierung der Studierenden zielführend wäre (Wächter & Gorges, 2022, S. 35). Auch innerhalb der einzelnen Module ist wenig Vernetzung und Kooperation erkennbar, die Module enden jeweils mit einer Modulprüfung und sind danach weitgehend abgeschlossen. Die Inhalte der Module haben wenig Bezug zu Elementen inklusiver Pädagogik und inklusiven Unterrichts und sind jeweils auf die Zielstufe ausgerichtet. Die Module A bis G sind themenspezifisch, während die Module I (Lehrbefähigung) und II (Abschlussarbeit) übergreifend angelegt sind und einzelne Modul-inhalte (Module A bis G) punktuell integrieren (EHB, 2022, S. 4).

Neukonzeption Curriculum BKU-Studiengang und erste Erfahrungen

Als Synthese der Ergebnisse kann eine Neukonzeption des Curriculums entworfen werden, wobei derzeit noch nicht alle Rahmenbedingungen final geklärt sind (z. B. Modulbezeichnung). Dennoch soll an dieser Stelle ein angepasstes Curriculum modelliert werden, welches in Abbildung 2 ersichtlich ist und im Folgenden kurz skizziert wird.

Die *Kultur EHB* soll durch gemeinsame Werte die Inklusionsbemühungen im Doziererenteam und unter Studierenden fördern und ist im äusseren Kreis von Abbildung 2 dargestellt. Im inneren Kreis wird die Vernetzung mit dem Anspruch auf *Ansätze inklusiver Pädagogik in allen Modulen* skizziert. Die Vernetzung wird durch entsprechende modulübergreifende

Abbildung 2
Neukonzeption inklusionsorientiertes Curriculum BKU-Studiengang

Modulprüfungen und Studientage sowie durch die Dozierenden angestrebt (z. B. gemeinsame Modultage, übergreifende Studientage). In allen Modulen wird inklusive Pädagogik bzw. inklusiver Unterricht integriert, um den Studierenden Instrumente für ihren Unterricht an die Hand zu geben, aber auch um Haltungen und Einstellungen während des Studiums zu prägen und gleichzeitig eine reflexive Inklusion zu entwickeln. Eine persönliche Auseinandersetzung kann die Haltung der Studierenden nachhaltig prägen (Burda-Zoyke et al., 2023). Weiter sollen Peer-Gruppen etabliert werden, in denen über die gesamte Studiendauer hinweg explizite Aufträge kollaborativ bearbeitet werden, um den Mehrwert multiprofessioneller Teams zu stärken (Euler & Severing, 2020, S. 37). Die Erhöhung der Vernetzung innerhalb der Module soll zudem künftig mit fünf anstelle von neun Modulen erreicht werden (Modul 1 bis Modul 5), was in der Abbildung 2 im inneren dargestellt ist. In einer neuen Variante des Curriculums besteht diese Möglichkeit, wobei die einzelnen Module mit 10 ECTS angerechnet werden und insgesamt mit dem Modul A ebenfalls 60 ECTS-Punkte bzw. 1800 Lernstunden umfasst (EHB, 2022, S. 4).

Mit Beginn des Studienjahres 2024 wurden die dargestellten Anpassungen im Rahmen eines einzelnen Moduls umgesetzt und implementiert. Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen zeigen, dass inklusive Pädagogik im Bewusstsein einiger Studierender bereits fest verankert ist, während sie anderen völlig unbekannt ist. Der Anspruch, eine Umsetzung über die gesamte Studiendauer und vernetzt über die Module zu verfolgen und damit Haltung und Einstellung zu fördern, kann daher als wegweisend beschrieben werden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass sich die Voraussetzungen der Studierenden in der beruflichen Grundbildung und an der höheren Fachschule deutlich unterscheiden (z. B. Unterstützungsmassnahmen). Es erscheint zielführend, dass die Peergruppen nach Zielstufe durchmischt sind, um gegenseitige Anknüpfungspunkte zu ermöglichen. Darüber hinaus hat sich in der Umsetzung gezeigt, dass die Studierenden stark von der jeweiligen Schulkultur geprägt sind, was sich in den Einstellungen und Haltungen widerspiegelt. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Studierenden um Berufseinsteiger handelt und somit inklusionsorientierte Einstellungen in dieser Phase tendenziell nachhaltig veränderbar sind (z. B. Wächter & Gorges, 2022, S. 46), erscheint eine permanente Sichtbarmachung von Inklusion angemessen. Hier hat sich eine Herausforderung präsentiert. Studierende fühlen sich teilweise mit den implizierten Anforderungen an eine inklusive Pädagogik und inklusiven Unterricht überfordert. Es wurde hervorgehoben, dass in der Berufseingangsphase ein «guter Unterricht» Priorität genießt und Inklusion nicht oberste Priorität besitzt.

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass transversale Kompetenzen im Bereich inklusiver Pädagogik und Unterricht im Curriculum weitgehend fehlen. Die Studie liefert Ansätze für eine Neugestaltung, die sich in einem ersten Modul bereits bewährt haben. Entscheidend für den Erfolg wird die gemeinsame Verantwortung von Lehrenden und Studierenden für die Studiengangskultur sein – eine Herausforderung, da bereits in der ersten Umsetzung divergierende Sichtweisen erkennbar wurden. Zudem reicht Inklusion über den hier betrachteten Rahmen hinaus, etwa im Hinblick auf inklusiv-digitale Bildung (Wüthrich, 2025) oder die Zusammenarbeit mit dem Studiengang allgemeinbildender Unterricht. Die Umsetzung verdeutlicht, dass Studierende nicht von Inklusionsanforderungen „überrollt“ werden dürfen, sondern eine kontinuierliche Auseinandersetzung zielführend ist. Insgesamt stellt die Neuausrichtung des Curriculums einen wichtigen Schritt dar, um die Anforderungen an einen inklusionsorientierten Studiengang zu erfüllen.

Literaturverzeichnis

- Bach, A. (2018). Inklusive Didaktik und inklusionsbezogene Professionalisierung von Lehrkräften in der gewerblich-technischen Berufsbildung. In P. T. Tramm, M. Casper & T. Schlömer (Hrsg.), *Didaktik der beruflichen Bildung. Selbstverständnis, Zukunftsperspektiven und Innovations-schwerpunkte* (S. 155–173). W. Bertelsmann Verlag.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion. Ein Leitfaden für Schulentwicklung* (2. Auflage). Beltz.
- Budde, J., & Hummrich, M. (2015). Intersektionalität und reflexive Inklusion. *Sonderpädagogische Förderung*, 2, 165–175.
- Burda-Zoyke, A., Jahn, R.-W., Driebe, T., & Götz, M. (2023). Einflussfaktoren auf inklusionsbezogene Einstellungen von Lehrkräften an berufsbildenden Schulen. Ergebnisse einer empirischen Studie in deutschen Bundesländern. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 26, 55–82.
DOI: 10.1007/s11618-022-01135-7
- COHEP Arbeitsgruppe Heilpädagogik. (2008). *Analyse und Empfehlungen: Heilpädagogik in der allgemeinen Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. COHEP.
- Decristan, J., & Klieme, E. (2015). Individuelle Förderung und Differenzierung im inklusiven Unterricht. In K. Seifried, S. Drewes & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie - Psychologie für die Schule* (S. 350–359). Kohlhammer Verlag.
DOI: 10.17433/978-3-17-039787-3
- EDA, Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten. (2020). *Ziel 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern*.
<https://tinyurl.com/rjsp5xh5a>
- EHB, Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung. (2022). *Studienplan. Diplomstudiengang für hauptberufliche Berufsfachschullehrerinnen und Berufsfachschullehrer für den berufskundlichen Unterricht (BKU)*. EHB.
<https://tinyurl.com/5cnx5bx5>
- Euler, D., & Severing, E. (2020). *Heterogenität in der Berufsbildung – Vielfalt gestalten*. Bertelsmann Stiftung.
<https://tinyurl.com/4924rknn>
- Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung. (2022). *TPL4I. Profil der Lehrer*innenbildung für Inklusion*. European Agency for Special Needs and Inclusive Education.
<https://share.google/IpDX5sSNYeIE00gnn>
- Feyerer, E. (2012). Allgemeine Qualitätskriterien inklusiver Pädagogik und Didaktik. *Zeitschrift für Inklusion*, 3.
<https://tinyurl.com/yw6jpd9z>
- Grossenbacher, S., & Oberdorfer, G. (2006). *Vom erfolgreichen Umgang mit Heterogenität. Positionspapier der Pädagogischen Kommission des LCH*. LCH.
- Kammer Pädagogische Hochschulen. (2020). *Strategie 2021-2024 der Kammer Pädagogische Hochschulen*. swissuniversities.
<https://tinyurl.com/467jjvx3>
- Kühn, T., & Koschel, K.-V. (2018). *Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Handbuch* (2. Auflage). Springer.
DOI: 10.1007/978-3-658-18937-2
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Auflage). Beltz.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Beltz.
- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D., & Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich: wissenschaftlicher Bericht*. Zurich Open Repository and Archive.
DOI: 10.5167/uzh-231086
- Sahli Lozano, C., Eckhart, M., & Setz, F. (2022). Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit. Rezeption in den BzL und an den Pädagogischen Hochschulen der Schweiz. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, 40(3), 365–380.
DOI: 10.36950/bzl.40.3.2022.9171
- SBFI, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. (2017). *Berufsbildung 2030 Vision und strategische Leitlinien. Hintergrundbericht zum Leitbild*. SBFI.
<https://tinyurl.com/bdcsxxce>
- Wächter, T., Gorges, J. (2022). Wie kommt Inklusion in die Schulen? Einstellung zur Inklusion als Prädiktor der inklusionsbezogenen Fortbildungsmotivation von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 26, 31–54.
DOI: 10.1007/s11618-022-01129-5
- Wüthrich, R. (2023). *Didaktisches Handeln von Berufsfachschullehrpersonen in heterogenen Lerngruppen und die Rolle gesetzlicher Vorgaben – eine explorative Untersuchung zur Inklusion in der zweijährigen beruflichen Grundbildung*. Zurich Open Repository and Archive.
DOI: 10.5167/uzh-234851
- Wüthrich, R. (2025). Inklusiv-digitale Bildung: Zukunftsperspektiven für die Berufsbildung?. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 9(15).
<https://tinyurl.com/5n87jtxn>